

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountancy as a field for colored men

Martin, I. M. — Een ingesteld onderzoek bewees, dat het aantal accountancy studeerende en praktiseerende kleurlingen in Amerika stijgende is, hoewel de hun in den weg gelegde moeilijkheden nog vele zijn. De meeste oefenen een eigen praktijk uit, waarbij zelfs enkelen een grootendeels blanke clientèle hebben verworven.

A II 1 *The Journal of Accountancy Februari 1933*

Legal regulation of accounting

Fisher, F. S. — Uitvoerig wordt de vraag behandeld of de in verschillende Amerikaansche „cases” behandelde wettelijke aanwijzingen voor de accountantscontrole al of niet voldoende zijn. Schrijver dringt aan op een uniform systeem via een „federal statute”.

A II 4 *The Journal of Accountancy Januari 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Permanente voorraad- en verkoopcontrole van een warenhuis

Haak, R. G. ter — Behandeld wordt hoe deze controle door middel van de Powers-Central-Records Machine wordt uitgeoefend.

A III 3 *Administratieve Arbeid Januari 1933*

Audit features of finance companies' accounts

Grim, W. E. — Eenige voor de controle van belang zijnde punten worden behandeld.

A III 3 *The Journal of Accountancy Januari 1933*

Comment contrôler et ventiler les dépenses de main d'oeuvre

Crevecoeur, P. J. — Behandeld wordt de loonadministratie van een groote fabriek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ponskaarten-machine.

A III 3 *L'Organisation November 1932*

La rationalisation des travaux comptables

Andry, S. — Bij het mechaniseeren van kantoorarbeid dient een uitvoerige voorstudie gemaakt te worden. Als voorbeeld wordt de toepassing op een debiteurenadministratie behandeld.

A III 3 *L'Organisation December 1932*

Some economic and accounting phases of lumber manufacturing

Pixton, M. F. — Beschreven worden de loop van het bedrijf en de administratie.

A III 3 *The Journal of Accountancy December 1932*

The Hardwood flooring industry

Worman, J. H. — Beschrijft den loop van het bedrijf en de administratie er van.

A III 3 *The Journal of Accountancy Februari 1933*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The profitable employment of idle time

Loyal-Mc. Laren, N. — Geeft eenige bijzonderheden over de organisatie van Amerikaansche accountantskantoren (werktijden, rapporten enz.). Houdt zich speciaal bezig met het onderzoek hoe de slappe tijden welke door de vele jaarcontroles in Amerika belangrijk

kunnen zijn, productief kunnen worden gemaakt. Dringt o.a. aan op maandelijksche of doorlopende controles.

A IV 4 *The Journal of Accountancy December 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Le graphique, instrument de direction

Ponthière, M. — Behandelt verschillende soorten van grafieken en het gebruik ervan voor de leiding van een organisatie.

B a III 2 *L'Organisation December 1932 en Januari 1933*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Interne verrekeningen

Kruissink, A. M. J. — Bij de interne verrekeningen zijn de beginselen, naar welke deze verrekeningen zullen geschieden van groot gewicht. Verschillende hierop betrekking hebbende vraagstukken worden besproken.

B a IV 2a *Administratieve Arbeid Januari/Februari 1933*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Amerikaansche Antitrustwetgeving

Wijdenes, Mr. S. H. J. — Beschrijft de ontwikkeling van deze wetgeving. Schrijver verwacht meer resultaat van de Clayton-Act, dan van de Sherman Act.

B a VI 5 *Administratieve Arbeid Januari 1933*

L'éclairage publicitaire des vitrines et devantures

Blumenthal, L. — De eischen van een goede verlichting voor winkelatalages worden beschreven.

B a VI 11 *L'Organisation November 1932*

Vitesse, facteur de profits

Billard, C. — De verhooging van den omloopsnelheid der voorraden is een voornaam factor om de verkoopkosten te drukken. Behandelt o.a. het door Goudriaan en Cahen uitgebracht rapport op het Efficiency Congres Amsterdam 1932.

B a VI 20 *L'Organisation December 1932/Januari 1933*

De vrouw op kantoor

Bakker, J. — De psychologische zijde van dit onderwerp wordt, met bespreking van verschillende ingestelde onderzoeken, behandeld. Geconcludeerd wordt, dat er geen enkele reden is om de geschiktheid van administratieven arbeid aan de vrouw als zoodanig te ontzeggen.

B a VI 23 *Administratieve Arbeid Februari 1933*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

A new industrial revolution

Keens, T. — Verslag van een lezing over de oorzaken der werkloosheid, welke voor een groot deel wordt geweten aan de sterk toegenomen mechanisatie. Wekt de accountants op zich ook met de bestudeering der huidige wereldproblemen bezig te houden.

B a VII 10 *The Incorporated Accountants' Journal Februari 1933*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Zijn tram en bus te Rotterdam op de meest economische wijze ge-coördineerd?

Nieuwenhuis, dr. ir. J. G. J. C. — Schr. dient van repliek op de beschouwingen van J. M. E. M. A. Zonnenberg over hetzelfde onderwerp in het no. van 28 Dec. 1932.

B b VII 3 *Economisch Statistische Berichten 22 Febr. 1933*